

a penado Pavão

opinião como direito

O COMBATE DE UM JOVEM

setembro 16, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 09 – n. 83/2025

Era setembro, mês que oficialmente anuncia a primavera, mas que, na cidade de clima tropical, sempre se dividiu entre o rigor das chuvas e o calor escaldante do verão. Foi nesse cenário que um jovem de apenas 19 anos, recém-casado, mas ainda sob o teto dos pais, iniciou sua trajetória na Universidade Federal do Maranhão.

Ainda sem concluir o segundo grau e em preparação para o vestibular, encontrou na oportunidade de trabalho o que se poderia chamar de primeira grande conquista. Admitido como **assistente administrativo substituto**, sob a matrícula nº 1898, com salário de CR\$ 1.492,00 – a moeda da época -, não apenas assumia um cargo: ingressava em uma instituição que viria a se tornar parte indissociável de sua vida. Era o ano de 1976.

Dez anos transcorreram. O jovem servidor transformara-se em professor. A instituição que o acolhera como funcionário administrativo agora o reconhecia como **professor de Direito**, abrindo as portas de uma vocação que desde cedo se desenhava. A sala de aula, outrora espaço de passagem, tornava-se o palco de sua missão.

Chegou novamente setembro, o mesmo dia 16, e com ele a consciência do tempo vivido. São **49 anos de vínculo ininterrupto com a UFMA**, que se consolidam, em novembro próximo, com **39 anos de magistério**, já como **professor titular de Direito Constitucional**.

Entre erros e acertos, lições aprendidas e ensinadas, nomes e rostos que a memória carrega, a jornada não se resume a datas ou cargos. Mais do que uma profissão, o que se construiu foi um verdadeiro **laço de amor à docência e à instituição**. A UFMA não foi apenas local de trabalho: tornou-se lar, escola, arena e destino.

A história daquele jovem — que o tempo revelou ser o próprio narrador — é testemunho de que memórias, quando partilhadas, tornam-se exemplos.

Hoje, com o tempo passado e os cabelos embranquecidos, a juventude reside na determinação de transmitir conhecimentos até quando valer a pena, até quando puder caminhar, até quando houver utopia.

Por isso, ao revisitar esta trajetória, não resta senão a gratidão.

Obrigado, UFMA, minha eterna casa. Porque, como afirma o brasão que nos inspira, “A Vida é Combate”.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

405 ANOS. O NOVO É O VELHO.
setembro 8, 2017
Em "Opinião"

REPÚBLICA ESTUDANTIL
outubro 3, 2024
Em "Crônicas"

A TRAIÇÃO DECLARADA
fevereiro 17, 2022
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ANISTIA, INDULTO E PERDÃO: COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LIMITES DO STF

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O COMBATE DE UM JOVEM

ANISTIA, INDULTO E PERDÃO: COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LIMITES DO STF

OS TRIBUNAIS DE EXCEÇÃO NA HISTÓRIA: DESUMANIZAÇÃO E BANALIZAÇÃO

DIREITO E BOM SENSO

O SUPREMO CIRCO DO DIAMANTE

EDIÇÕES

[Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em

SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...

LIVROS PROIBIDOS... em

"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...

O GRITO NÃO SE CALA... em

"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...